

KOLLAGENNING INSON SALOMATLIGIGA TASIRI ARTIRIT POLIARTIRIT KASALIKLARNI XALQ TABOBATIDA DAVOLASH

To'xtasinova S.

Andijon Davlat Unversiteti Tabiiy fanlar fakulteti kimyo yo'nalish 302-guruh talabasi

Nasriddinova F.T.

Andijon Davlat Unversiteti kimyo kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292158>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shilliq qurt shilliq qavatining kimyoviy tarkibi va asosiy tarkibiy qismi hisoblangan kollagenni inson salomatligiga tasiri artirit poliartirit kasalliklarda qo'llanilishi, shuningdek gastropoda shifobaxsh husiyatlarini o'rganish natijasida olib borilgan tatqiqot natijalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Gastropoda, kollagen, artrit, poliartirit, bo'g'im kasalliklari, kosmetika vositalari.

Shilliq qurtlarni butun dunyoda 90000 ga yaqin O'zbekistonda 100 ga yaqin turi mavjud, shu jumladan Tok shillig'i, garden snail, monachoides vicinus, decollate snail, neverita didyma, paralaoma servilis kabi mashxur vakkillari O'zbekistonda ko'p uchraydi. Shilliq qurt shilliq qavat tarkibida ko'plab kimyoviy moddalar, jumladan gialuron kislata, glikolik kislota, Askorbin kislota (vitamin c), aminokislota, mis peptidlar, mikropolisaxaridlar, mikro va makro elementlar, mineral moddalar vitaminlar(B2, B4, B6, B9, B12, PP, E, K) kollagen, elastin, allantoin va tabiiy antibiotiklar mavjud bo'lib ushbu vitaminlar va birikmalarning barchasi inson salomatligini mustahkamlashda va turli xil kasalliklarni oldini olish va davolashda muhim ahamiyatka ega ekanligi barchaga malum. Shilliq qurt shillig'ni tarkibiy qisimlaridan biri bo'lgan kollagen o'zining foydali xususiyatlari bilan alohida ajralib turadi.

Kollagen- C57H91N19O16 fo'mulaga ega bo'lgan rangsiz, tamsiz, inson organizimida allergik reaksiyalarni olib kelmaydigan, organizimda biriktiruvchi to'qimaning asosiy komponenti, tabiiy protein, suvda oz eriydigan oq shaffof kukunsimon modda. Kollagen biriktiruvchi tasirga ega. Jaxon sog'liqni saqlash tashkilotining yallig'lanishga va og'riqqa qarshi dorilar qatoriga kiritilgan muhim tarkibiy vosita.

1-rasm. Kollagenning tuzilish formulasi va kukunsimon ko'rinishi.

Tadqiqotchi olimlar olib borgan ilmiy izlanishlar davomida kollagen inson organizimida 30 yoshdan kegin kam ishlab chiqara boshlashi malum bo'ldi. Umurtqali hayvon organizimida insonlarga qaraganda bir necha barobar ko'p ishlab chiqariladi. Aynan shilliq qurt shilliq qavatining asosiy tarkibiy qismi hisoblangan kollagen qadimdan insonlarni hayratga solib kelmoqda. Shilliq qurtlar bo'g'im og'riqlarini qoldirish xususiyatiga ega bo'lgan dunyodagi yagona allantoinlardir. Bu Yevropada 10 yillar davomida ilmiy izlanishlar olib brogan tadqiqorchilar tomonidan isbotlangan. Ushbu kashfiyot 1980-yillarda Yunoniston oroli Kritda

topilgan. Tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari va statistik ma'lumotlarga ko'ra Krit aholisi orasida bo'g'im kasalliklari bilan og'riqan bemorlar soni Yevropa aholisiga nisbatan ancha kam bo'lgan. Kirit aholisi shilliq qurti delikates sifatida istemol qilib kelishkan. Shundan so'ng ushbu mavjudotlarning turlari, tarqalish hududlari va kimyoviy tarkibi to'liq o'rganila boshlandi. Jumladan Italiyaning «Universita Degli Studi Di Napoli Federico II» nomli Universitetining tadqiqotchi olimlari Sonya Laneri, Ritamariya Di Lorezno, Antoniya Sakki va Iren Didi xromatografik usul yordamida shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi kollagen va glikolik kislota tarkibini o'rganish maqsadida tadqiqot olib borilgan. Shilliq qurt mutsinini kosmetikada sohasida ham qo'llash borasida ko'p izlanishlar olib brogan. Ko'p izlanishlar natijasida shilliq qurt ekstrakti to'g'risida maqolalar chop etildi. 15 yillik tajribadan so'ng 2005-yil shilliq qurt ekstiraktli krem yuz terisiga ishlab chiqarilgan. Keginchalik butun jaxon shu jumladan Koreya davlati ham bu kabi kosmetikalar ishlab chiqara boshladi. Bundan tashqari qadimda afrikada shilliq qurti teri yoshartirish uchun samarali foydalanib kelishkan.

Hozirgi kunda moddalar almashinuvining buzilishi, ko'p yoki kam harakatlilik va boshqa bir qancha sabablarning mavjudligi bilan bo'g'imlarda ko'plab muammolar kelib chiqmoqda. Varikoz, Artrit va osteoartrit kabi bo'g'im kasalliklariga uchrab ushbu kasalliklardan aziyat chekib, tinimsiz og'riqlar bilan yashayotgan insonlarning ko'pchiligi shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi kollagenining shifobaxsh ta'siri tufayli ko'plab insonlar shifo topishmoqdalar. Buning uchun shilliq qurtlar iliq suvda yuvilib, og'riq sohasiga ohistalik bilan qo'yilishi natijasida muolaja olib boriladi. Muolaja zararsiz, chunki shilliq qurtlar qon so'rmaydi, chaqmaydi, aksincha mikro massaj qilib, kollagenni teriga singdiradi. Shilliq qurtlar o'zidan 10 marta kuchli antibiotik ishlab chiqaradi. Kollagen teriga tez fursat ichida ta'sir etib, dermisning mikro shikastlanishlarida bir necha marta qo'llash orqali terida ijobiy natijalarni aks ettira boshlaydi. Hujayralarning o'sishiga yordam berib jarohatlarni davolashni tezlashtiradi. Aynan shilliq qurt o'zining nozik tanasidagi shikastlanishlarni va qobig'idagi yoriqlarni kollagenning faol ta'siri sabab turli xildagi shikastlanishlardan saqlab, ajoyib ko'rinishga ega bo'lib kelmoqda. Bundan tashqari kollagenga boy mahsulotlar tovuq go'shti va boshqa go'shtlar, baliq va dengiz maxsulotlari, sut va sut maxsulotlari, yosun, jeley, sitrus mevalar va oziq ovqat qo'shilmalari kollagenli ichimliklar va koktellar, kollagen peptitlar(kukun kapsula) sports Research kollagen, Neocell super Collagen, yoki suyuqlik ko'rinishda organixx collagen, Bullitroof Collagen protain), kollagen protaenli barlar (RXBAR, Primal kitchen) mahsulotlar ham insonlar hayotida tomonidan ijobiy natija kuzatilmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, uzoq yillar davomida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida shilliq qurtning inson organizmiga ijobiy ta'siri va shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi ko'plab kimyoviy moddalarning faol xususiyatlari o'rganildi. Natijada ushbu mavjudotlarga nisbatan talab ortib bordi va maxsus fermalarda parvarishlana boshlandi. Shilliq qurtlarning shilliq qavati vitamin va minerallarga, foydali tabiiy birikmalarga boy. Ayniqsa, shilliq qavat tarkibidagi kollagen ko'plab kasalliklarni bartaraf etishda qo'llaniladi. Bo'g'im kasalliklari bilan og'riqan bemorlarga kollagen qo'shilmasi asosida tayyorlangan dori preparatlarini qo'llash ijobiy samara beradi. Aynan shilliq qurt shilliq qavati tarkibidagi kollagenni tabiiy shifo manbai deb atasak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u bo'g'imlardagi analgetik ta'sirni kamaytiradi, tog'ayni oksidlanishi va degredatsiyasini sekinlashtiradi va shu sabab shikastlangan teri va tog'ay o'z holiga qaytadi. Ushbu mavjudotning shilliq qavati

tarkibini yanada chuqurroq o'rganish natijasida 10 ga yaqin kasalliklarni oldini olish va davolashda qo'llaniladigan hech qanday sun'iy va sintetik vositalarsiz tabiiy holdagi dori vositalarini tayyorlash va amaliyotda qo'llash orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

References:

1. Bruggen A. C. (2010). "A new record of 'Achatina' vassei Germain, 1918 (Gastropoda, Pulmonata, Achatinidae) from Mozambique - an unsolved problem". Zoologische Mededelingen 84. HTM Archived 2011-10-07 at the Wayback Machine.
2. Kemmerer R., 1953. Amino acid content of dehydrated giant African snails (*Achatina fulica* Bowdich). Science 117:138-139.
3. Тийна Орасмяэ-Медер, Оксана Шатрова. Наука красоты: Из чего на самом деле состоит косметика. – М.: Альпина Паблицер, 2016. – 376 с.
4. Albert R. Mead. The Giant African Snail: A Problem in Economic Malacology. Chemical control — Chicago: The University of Chicago Press, 1998. — 35-39p.
5. Gus'kov, E.P., Kletskii, M.E., Kornienko, I.V., et al., Allantoin as Free-Radical Scavenger, Dokl. Akad. Nauk, 2002, vol. 383, no. 3, pp. 105–107.
6. Marin F., Corstjens P., De Gaulejac B., De Vrind-De Jong E., Westbroek P. Mucins and molluscan calcification. Molecular characterization of mucoperlin, a novel mucin-like protein from the nacreous shell layer of the fan mussel *Pinna nobilis* (Bivalvia, pteriomorpha) // The Journal of biological chemistry. - 2000. - Vol. 275, no. 27. - P. 20667-20675.
7. Shestopalov A.V., Shkurat T.P., Mikashinovich Z.I. et al. Biological functions of Russ <https://doi.org/10.1134/S1062359006050037> allantoin. Biol Bull Acad Sci 33, 437–440 (2006).
8. Gus'kov E.P., Shkurat T.P., Milyutina N.P., et al. Effect of Allantoin on the Activity of Enzymes Providing Regulation of the ROS-Dependent Status of an Organism, Dokl. Akad. Nauk, 2001, vol. 379, no. 3, pp. 398–401.
9. Benzie I.F., Chung W., and Tomlinson B. Simultaneous Measurement of Allantoin and Urate in Plasma: Analytical Evaluation and Potential Clinical Application in Oxidant: Antioxidant Balance Studies, Clin. Chem., 1999, vol. 45, pp. 901–904.
10. Lagendijk J., Ubbink J.B., and Vermaak W.J. The Determination of Allantoin, A Possible Indicator of Oxidant Status, in Human Plasma, J. Chromatogr. Sci., 1995, vol. 33, pp. 186–193.
11. Laneri S., Lorenzo R. D., Sacchi, A., & Dini I. (2019). Dosage of Bioactive Molecules in the Nutricosmeceutical *Helix aspersa* Muller Mucus and Formulation of New Cosmetic Cream with Moisturizing Effect.